

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

23 de Outubro 2025 | Nº 352

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Uso de contraceptivos hormonais modernos e o risco cardiovascular

Referência: Yonis H et al. Stroke and myocardial infarction with contemporary hormonal contraception: real-world, nationwide, prospective cohort study. *BMJ* 2025;388:e082801 - <http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2024-082801>

Análise do estudo: este estudo de coorte prospetivo, nacional e baseado em registos dinamarqueses, avaliou a associação entre o uso de contraceptivos hormonais modernos e o risco de acidente vascular cerebral isquémico (AVC) e enfarte agudo do miocárdio (EAM).

Incluiu 2.025.691 mulheres entre os 15 e 49 anos, seguidas de 1996 a 2021, sem antecedentes de trombose, cancro, doenças hepáticas/renais ou outras condições de exclusão.

Resultados: durante 22,2 milhões de pessoas-ano de seguimento ocorreram 4.730 AVC isquémicos e 2.072 EAM. O uso de contraceptivos orais combinados (estrogénio-progestativo) duplicou o risco de AVC (RR ajustado 2,0; IC 95% 1,9–2,2), assim como de EAM (RR 2,0; IC 95% 1,7–2,2) em comparação com as não utilizadoras. Os contraceptivos apenas com progestativo apresentaram risco aumentado mais modesto (RR 1,6 para AVC e 1,5 para EAM).

O dispositivo intrauterino (DIU) com levonorgestrel não esteve associado a risco aumentado (RR≈1,1).

O anel vaginal e o adesivo transdérmico mostraram o risco mais elevado de todos os métodos (RR até 3,8 para EAM).

A duração do uso não influenciou significativamente o risco. Em termos absolutos, estimou-se 21 AVC e 10 EAM adicionais por 100 000 pessoas-ano com o uso de contraceptivos orais combinados.

Aplicação prática: o uso de contraceptivos hormonais combinados e de alguns apenas com progestativo está associado a um aumento do risco de eventos trombóticos arteriais, especialmente AVC e EAM (o DIU com levonorgestrel não aumenta o risco). Apesar de o risco absoluto ser baixo, o impacto populacional é relevante, devido ao uso alargado destes métodos.

Vantagens do estudo incluem a representatividade da amostra e o nível metodológico. Desvantagens incluem a natureza observacional do estudo, a falta de alguns dados pontuais e ser um estudo realizado apenas num país.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso